

“एक राष्ट्र, एक निवडणूक” : आव्हान आणि आवाहन

प्रा.डॉ. विनोद खैरे^१, प्रा. सचिन देविदास राठोड^२

^१मार्गदर्शक, राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख

श्रीमती राधादेवीगोयनका महिला महाविद्यालय, अकोला

^२संशोधक, स्व. रा. भारती, कला वाणिज्य आणि श्रीमती.सु.रा.भारती विज्ञान, महाविद्यालय, आर्णी

Corresponding Author – प्रा.डॉ. विनोद खैरे

DOI - 10.5281/zenodo.15241005

सारांश:

भारत हा देश जगातील सर्वात मोठे लोकशाही असणारा देश आहे. निवडणुका हा लोकशाहीचा केंद्रबिंदू आहे. निवडणूकाशिवाय लोकशाहीची कल्पना करणे कठीण आहे. लोकशाही प्रक्रियेच्या यशस्वीतेसाठी मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक सुनिश्चित करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. आधुनिक भारताने संसदीय शासन प्रणाली स्वीकारलेली आहे. ज्यामध्ये लोक निवडणुकाद्वारे आपले प्रतिनिधी निवडतात निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकांना राजकीय सत्तेत बदल घडवून आणता येते यासाठी घटनाकर्त्यांनी भारतीय राज्यघटनेत स्वतंत्र निवडणूक आयोग स्थापन करून त्याला घटनात्मक दर्जा प्रदान केला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या भाग- १५ मधील कलम ३२४ ते कलम ३२९ पर्यंत निवडणूक घेण्याची पद्धत, प्रक्रिया, मुक्त वातावरण याचा विचार करण्यात आला आहे. १९५१-५२, १९६२ आणि १९६७ या काळात एकाच वेळी निवडणुका झाल्या. ज्या भारतीय स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात “एक राष्ट्र एक निवडणूक” या संकल्पनेपासून सुरु झाल्या. १९७० मध्ये काही राज्य विधानसभा आणि लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे १९६७ च्या निवडणूकीनंतर ही प्रक्रीया बंद झाली. तेव्हापासून निवडणूका स्वतंत्रपणे घेतल्या जात आहेत. ज्यामुळे खर्चात वाढ होत आहे. भारताच्या निवडणूक प्रक्रीयेला सुसंगत करण्याच्या उद्देशाने अलिकडेच “एक राष्ट्र एक निवडणूक” ही संकल्पना पुन्हा जिवंत करण्यात आली आहे.

प्रस्तावना:

संघराज्यीय रचना आणि बहुस्तरीय शासन प्रणालीमुळे, भारत लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थासह विविध स्तरांवर निवडणूकांचे सतत चक्र अनुभवतो. तथापि निवडणूका वारंवार होण्यामुळे विविध आव्हाने निर्माण होतात. निवडणूक प्रक्रिया ही जितकी निकोप आणि सुदृढ असेल तितकी लोकशाही अधिक बळकट होण्यास मदत होते. मात्र निवडणूक प्रक्रियाच जर दुषीत आणि गढूळ होत असेल तर लोकशाहीला धोका पोहचण्याची शक्यता अधिक असते. गेल्या कित्येक दशकांपासून भारतीय निवडणूक सुधारणा हा एक गंभीर प्रश्न

उद्भवलेला आहे. याकरिता एक राष्ट्र एक निवडणूकीचा राजकारणावर त्याचा काय परिणाम होते तसेच एक राष्ट्र एक निवडणूकीतील आव्हाने कोणकोणती याचा प्रस्तुत संशोधनात आढावा घेण्यात आला आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

- १) भारतातील निवडणूक आयोगाच्या कार्याचे अध्ययन करणे
- २) निवडणूकाचा राजकीय घटकांवर परिणाम करणाऱ्या घटकाचा शोध घेणे.
- ३) एक राष्ट्र एक निवडणूकीतील आव्हानाचा शोध घेणे.

४) एक राष्ट्र एक निवडणूक यांचा शिफारशी अभ्यास करणे.

तथ्य संकल्प:

प्रस्तुत शोध निबंधासाठी प्राथमिक स्रोत परिसंवाद, चर्चासत्रे इत्यादी घेवून द्वितीय स्रोत संदर्भग्रंथ, वृत्तपत्रे, पुस्तके, मासिके संशोधन लेखाद्वारे माहिती संकलित केली आहे विविध स्रोताद्वारे माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

एक राष्ट्र एक निवडणूक म्हणजे काय ?

एक राष्ट्र एक निवडणूक ही संकल्पना म्हणजे लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या तसेच स्थानिक स्वशासनाच्या निवडणूका दर पाच वर्षांनी एकदा एकत्रितपणे घेणे होय.

निवडणूक प्रक्रिया सुलभ करणे आणि निवडणूकांची वारंवारता कमी करणे, त्यामुळे वेळ आणि संसाधनाची बचत करणे हा यामागील हेतू आहे.

एक विषय विवेचन:

संविधानानुसार लोकसभेचा आणि विधानसभेचा कार्यकाल हा पाच वर्षांचा असतो. पाच वर्षे संपण्याच्या अगोदरही काही कारणास्तव लोकसभा किंवा विधानसभा बरखास्त करता येतात. जसे की कलम ३५६ म्हणजे राष्ट्रपती राजवट किंवा विश्वासदर्शक ठराव पास न होणे अशा काही महत्वाच्या कारणास्तव लोकसभा किंवा विधानसभा लवकर बरखास्त होतात. त्यामुळे पुन्हा निवडणूका घ्याव्या लागतात. देशामध्ये वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विधानसभेचे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका या वेगवेगळ्या वेळेला होतात. त्यामुळे यंत्रणेवर ताण येतो. निवडणूकांवर खर्च वाढतो, विकास कामावर परिणाम होतो या काही कारणास्तव विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या तसेच स्थानिक निवडणूका एकत्रितपणे घेण्यात यावी अशी चर्चा सुरु झाली. आणि त्यातूनच एक राष्ट्र एक निवडणूक ही

संकल्पना उदयास आली. सरकारने लोकसभेत एक राष्ट्र एक निवडणूक विधेयक मांडले ज्यामध्ये २३९ सदस्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला तर १९८ सदस्यांनी विरोध केला. प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणूका एकाच वेळी घेणे आहे.

सप्टेंबर २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली “एक राष्ट्र एक निवडणूक” या विषयावर उच्च स्तरीय समितीची स्थापना केली. समितीने राष्ट्रीय आणि राज्य पक्षांशी संवाद साधला आहे. आणि जनतेचे आणि कायदेतज्ञाचे मत जाणून घेतले आहे. ज्यांच्या कडून संभाव्य शिफारशी अपेक्षित आहे. संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या विशेष अधिवेशनात भारतात वारंवार होणाऱ्या निवडणूकांमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एक राष्ट्र एक निवडणूक ही संकल्पना अधोरेखित झाली आहे. या प्रस्तावाने लक्ष वेधले असले तरी कोणतेही निर्णायक पाऊल उचलण्यापूर्वी त्याची सखोल तपासणी आणि डेटा-आधारित विचारविमर्श करणे आवश्यक आहे.

एक राष्ट्र, एक निवडणूक पार्श्वभूमी:

एकाच वेळी निवडणूकीची संकल्पना भारतासाठी नवीन नाही संविधानाच्या अमलबजाणीनंतर १९५१ ते १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणूका एकाच वेळी झाल्या १९५१-५२ मध्ये लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूका झाल्या आणि ही पध्दत अबाधित राहिली त्यानंतर १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये सार्वत्रिक निवडणूका झाल्या परंतु १९६८ आणि १९६९ मध्ये काही राज्य विधानसभांचे अकाली विसर्जन झाल्यामुळे एकाच वेळी निवडणूकांमध्ये खंड पडला चौथी लोकसभा १९७० च्या सुरुवातीला विसर्जित झाली ज्यामुळे १९७१ मध्ये नविन निवडणूका झाल्या. पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लोकसभांनी त्यांचा पाच वर्षांचा

कार्यकाळ पुर्ण केल्यानंतर पाचव्या लोकसभेचा कार्यकाळ १९७७ पर्यंत कलम ३५२ व्या कलमान्वये आपत्कालीन परिस्थितीत वाढवण्यात आला तेव्हापासून आठवी, दहावी, चौदावी आणि पंधरावी अशा काही लोकसभाच त्यांचा पूर्ण कार्यकाळ करू शकल्या आहे इतर सहावी, सातवी, नववी, अकरावी, बारावी आणि तेरावी यांचे अकाली विसर्जन झाले.

राज्य विधानसभाही वर्षानुवर्षे अशाच अडचणींना तोंड देत आहेत. वारंवार अकाली विसर्जन आणि मुदती वाढवणे ही आव्हाने आहेत. या घडामोडींमुळे एकाच वेळी निवडणूकांच्या चक्रात मोठा व्यत्यय आला आहे. ज्यामुळे देशभरातील निवडणूक वेळा-पत्रकात अडचणी निर्माण झाल्या आहे.

एक राष्ट्र, एक निवडणूकीचे संकल्पनेचे फायदे:

खर्चाची बचत: वारंवार निवडणूकांमुळे होणाऱ्या कोटयवधी रुपयांच्या खर्चाची बचत होईल. निवडणूका एकत्रित घेतल्यास प्रचार, निवडणूक व्यवस्थापन आणि सुरक्षा यावर होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. पुन्हा पुन्हा होणाऱ्या निवडणूकांमुळे शासनाच्या आर्थिक तिजोरीवर भार निर्माण होवू शकतो तोच पैसा इतर विकास कामासाठी उपयोगात येवू शकतो.

प्रशासनिक कार्यक्षमता: निवडणूक आचारसंहितामुळे प्रशासकीय व विकासात्मक कामे थांबतात. एकत्रित निवडणूकांमुळे ही समस्या कमी होईल. आणि धोरणा मध्ये सातत्य राहिल. आचारसंहितेमुळे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. त्यामुळे विकासकामात अडथळे निर्माण होतात.

मतदार सहभाग: वारंवार निवडणूका झाल्यास मतदारामध्ये थकवा येतो. एकत्रित निवडणूका मतदारांना सुलभ बनवतील आणि मतदार सहभाग वाढवतील.

राजकीय स्थैर्य: निवडणूका वारंवार होण्यामुळे सरकार सतत निवडणूक प्रचारात व्यस्त राहते. जनतेच्या समस्याकडे, त्यांच्या अडचणीकडे दुर्लक्ष होवू नये

यासाठी एकत्रित निवडणूकांमुळे स्थिर आणि दीर्घकालीन धोरणे राबविण्यात मदत होईल.

भ्रष्टाचार कमी :

एक राष्ट्र, एक निवडणूक केल्याने देशातील भ्रष्टाचार थेट कमी होईल. कारण निवडणूकीत पैसा खर्च करण्यासाठी उमेदवार आणि पक्ष यांना पैशाची आवश्यकता असते. पैसे देवून मतदाराचे मत विकत घेतल्या जाऊ शकते त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढू शकते, म्हणून भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी एक देश, एक निवडणूक हा यावर सर्वोत्तम पर्याय आहे.

प्रशासनावरिल ताणतणाव कमी होईल :

निवडणूक काळात सुरक्षादलांना सुरक्षेसाठी तैनात केले जाते निवडणूका घेणे हे त्यांचे काम नाही तरीही ते निवडणूका शांततेत पार पाडण्यासाठी सुरक्षा कार्ये सोडून निवडणूकीत कर्तव्य बजावत असतात. तसेच प्रतिवर्षी शाळेतील शिक्षकांची सेवा विविध निवडणूकांसाठी घेतली जाते. त्यामुळे मूलाच्या शिक्षणावर परिणाम होतो. त्यापासून मुलांची सुटका होईल.

एक राष्ट्र, एक निवडणूकीतील तोटे :

राज्य पातळीवरील मुद्दे दाबले जातील:

एक राष्ट्र, एक निवडणूकीवर राजकीय पक्षांमध्ये एकमत नाही. याच कारण प्रादेशिक पक्षांना या व्यवस्थेचा फायदा कमी आहे आणि राष्ट्रीय पक्षांना याचा फायदा जास्त होईल असे वाटते. प्रादेशिक पक्षाचे यामध्ये नुकसान होईल. राज्य पातळीवरील प्रश्न/समस्या राष्ट्रीय पातळीवर सोडवल्या जाणार नाही याचा परिणाम राज्याच्या विकासावर होईल.

निवडणूक निकाल:

देशात एकाच पक्षाची लाट आली आणि एकाचवेळी निवडणूका घेतल्या तर त्याचा परिणाम निवडणूकीच्या निकालांवरही होऊ शकतो असाही एक गैरफायदा मानला जातो.

यंत्रणा विस्कळीत होण्याचा धोका:

हंग असेंबली, विश्वासदर्शक ठराव किंवा राजकीय संकटामुळे निवडणूकीचे वेळापत्रक कोलमडण्याची शक्यता असते. निवडणूक यंत्रणा विस्कळीत होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे

सरकारची मनमानी वाटेल:

एक राष्ट्र, एक निवडणूकी प्रणालीच्या अमलबजावणीमुळे राज्य/केंद्र सरकार निरंकुश होतील असाही तोटा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राष्ट्रीय मुद्याच्या प्रभाव जास्त असेल, ज्यामुळे स्थानिक समस्या दुर्लक्षित राहण्याची शक्यता आहे.

एक राष्ट्र – एक निवडणूक साठी घटनात्मक स्थिती :

एक राष्ट्र – एक निवडणूक साठी राज्यघटनेत कोणतेही स्पष्ट तरतूद नाही. जी लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे अनिवार्य करते. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी घ्याव्या लागतील असा विचारही घटनाकारांनी केला नसेल असे दिसते. घटनेच्या कलम ८३ (२) मध्ये लोकसभेच्या कार्यकाळाशी संबंधित तपशील आहेत आणि तिचा कार्यकाल ५ वर्षांचा निश्चित करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे कलम १७२(१) म्हणते की राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असेल पण लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणूका एकाच वेळी होतील असे कुठेही लिहिलेले नाही. जर सरकारने एक राष्ट्र एक निवडणूका कायदा पारित केला तर भारतीय संविधानातील कलम ८३, १७२ आणि २४३ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करावा लागेल.

शासनाच्या राजकीय आणि प्रशाकीय कामकाजावर परिणाम:

आपल्या देशात जेव्हा जेव्हा कोणत्याही निवडणूका घेतल्या जातात तेव्हा निवडणूक आयोग निवडणूक प्रक्रियेसाठी मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरण राखण्यासाठी आदर्श आचारसंहिता लागू करते.

निवडणूक आयोगाने निवडणूक वेळापत्रक जाहिर केल्याच्या तारखेपासून ती लागू केली जाते आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लागू असते. या काळात सत्तेत असलेल्या पक्षांना तसेच इतर राजकीय पक्षांना सार्वत्रिक निवडणूक असल्यास संपूर्ण भारतात कल्याणकारी योजना किंवा विकास प्रकल्प जाहिर करण्याची परवानगी नसते. खरं तर विधानसभा निवडणूकी दरम्यानही केंद्र सरकार त्या विशिष्ट राज्याशी संबंधित कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही.

संसदीय स्थायी समितीने ही समस्या स्पष्ट केली आहे की, आदर्श आचारसंहिता लागू केल्याने निवडणूकीच्या तोंडावर असलेल्या राज्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांचा संपूर्ण विकास कार्यक्रम आणि उपक्रम थांबतात. त्याचा सामान्य प्रशासनावर परिणाम होतो. यामुळे अनेकदा धोरणात्मक पक्षघात आणि प्रशासनातील तूट निर्माण होते. जर आपण २०१४ हे वर्षे घेतले तर प्रशासनातील कामे सुमारे ७ महिने स्थगित करण्यात आली होती. जर आपण राज्य विधानसभा निवडणूकी दरम्यान आदर्शसंहितेच्या अमलबजावणीच्या सरासरी कालावधीचा तो कालावधी २ महिने गृहित धरला तर दरवर्षी किमान चार महिने आदर्श आचार-संहिता लागू झाल्यामुळे सरकारी कामकाज तसेच विकास कामे स्थगित होतील.

निष्कर्ष:

एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना भारतीय लोकशाही प्रक्रियेत मोठा बदल घडवून आणण्याची क्षमता बाळगते. यामुळे प्रशासन आणि अर्थव्यवस्थेवर तसेच राजकारणावर सकारात्मक परिणाम होतील परंतु त्यांच्या अमलबजावणीसाठी संभाव्य घटनादुरुस्त्या आणि आव्हाने सोडविणे आवश्यक आहे. हि संकल्पना अंतिमतः न्यायालयीन परिक्षणानंतरच अस्तित्वात येऊ शकेल एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना अमलात आणण्यासाठी अगोदर व्यापक चर्चा करून सर्व राज्यांना त्यांच्या

विधिमंडळालाही विचारात घेऊन लोकशाही सुधारण्यासाठी आवश्यक ते पाऊल उचलावे लागतील
एक देश एक निवडणूक हि घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर ती संविधानाच्या मुलभूत ही घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर ती संविधानसभाच्या मुलभूत तत्वाचे उल्लंघन करत आहे की नाही हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल शेवटी “एक देश, एक निवडणूक” याचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयातच ठरेल. एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेचे काही फायदे सांगितले जात असले तरी त्यामूळे संघराज्य पध्दतीला धक्का पोहोचणार नाही राज्यांच्या अधिकारावर गदा येणार नाही, हे पाहणे तितकेच महत्वाचे आहे.

संदर्भ:

1. An Atlas 2024- Election Commission of India
2. Sapna Chadah- One Nation One Election Print Publicaton, Delhi
3. मनोज अग्रवालचुनाव सुधार सुशासन की और - नई दिल्ली ,प्रभात प्रकाशन ,एक कदम
4. श्रीनिवडणूक कायदा व नियम -सबनीस .नि . मुकून्द प्रकाशन